

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ
ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ДЕГАЗАЦІЙНИХ ГАЗОПРОВОДІВ В УМОВАХ
ШАХТ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

Список виконавців:

керівник робіт, д.т.н., проф.

PhD, доцент ,

PhD, асистент

Ширін Л.Н.

Єгорченко Р.Р.

Герасименко А.О.

ЗМІСТ

1. Загальні положення методики	4
2. Короткий опис об'єкта досліджень	5
3. Мета та завдання досліджень	8
4. Вибір і підготовка об'єкта досліджень режимів роботи транспортно-технологічної системи «гірничий масив – дегазаційний газопровід».....	10
5. Технологія шахтних досліджень параметрів взаємодії елементів системи «дегазаційний газопровід – гірничча виробка».....	13
5.1. Загальні положення.....	13
5.2 Алгоритм експериментальних досліджень.....	13
5.3 Технологія діагностування технічного стану дегазаційних газопроводів в реальних умовах шахтного середовища.....	15
6. Встановлення показників ефективної роботи дегазаційного газопроводу в реальних умовах шахтного середовища.....	18
7. Дослідження показників ефективної роботи шахтних дегазаційних газопроводів в реальних умовах експлуатації.....	21
Перелік використаних джерел.....	25

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ

В останні роки вугільна промисловість характеризується особливими умовами гірничого виробництва. В першу чергу це пов'язано з впровадженням передової гірничодобувної техніки і технології ведення гірничих робіт. Все це активно сприяє зростанню середньодобового видобутку вугілля. На сьогоднішній день в переобладнаних очисних вибоях видобуток досягає 5-7 тис. т /добу., а на окремих шахтах 15-17 тис.т/добу (ШУ «Покровське»). Такі високі виробничі показники неможливо досягти без застосування комплексу заходів з управління метановиділенням засобами вентиляції та дегазації відповідно до чинних нормативних документів. Тому на шахтах західного Донбасу стало питання зміни існуючих підходів до дегазації, а саме до засобів транспорту метаноповітряної суміші.

Аналіз режимів роботи технологічних схем дегазаційних газопроводів показав, що на дільничних виробках з активним здиманням порід підшоши та значними водопритоками, газопровід схильний до викривлення у поздовжньому профілі і впливу корозії.

Як наслідок – пошкодження цілісності системи, істотні витрати на їх заміну, а також небезпечні умови обслуговування і експлуатації дегазаційного газопроводу в нетипових і екстремальних виробничих ситуаціях.

За відсутності бази даних про реальні причини виникнення граничних станів в вузлах діючих систем дегазації та характер їх розвитку програмою і методикою передбачається розробити класифікацію екстремальних виробничих ситуацій, які при традиційних способах управління процесами транспортування метаноповітряної суміші практично не піддаються систематичному аналізу.

Накопичений в НГУ «Дніпровська політехніка» досвід показує, що основними факторами, які здійснюють негативний вплив на технічний стан дегазаційного газопроводу в реальних умовах шахтного середовища є:

- активне здимання порід підшоши дільничних виробках, що веде до

зміни просторового положення профілю траси дегазаційного газопроводу;

- інтенсивні притоки агресивних вод;
- присутність у складі каптованої суміші крапельної рідини, вугільного та породного пилу;
- потрапляння рудникового повітря в середину вакуумного газопроводу через нещільності з'єднань труб.

Протяжні підземні мережі газопроводів діючих шахт Західного Донбасу традиційно сформовані з металевих труб довжиною 4,0 м. і мають значну довжину та велику кількість з'єднань. Фактично на один кілометр довжини дегазаційного газопроводу доводиться 200-250 з'єднань ланок труб.

Експериментально доведено [1], що при негативному впливі процесів деформації гірничих порід на технічний стан підземного газопроводу, укладеного на підшву виробки. Наслідком негативного впливу деформацій гірничих порід на технічний стан газопроводу є чисельні порушення стикових з'єднань ланок труб, нещільність яких провокує підсмоктування рудникового повітря в газотранспортну систему і пониження якісного складу транспортованої метаноповітряної суміші.

Наведені фактори є основною причиною збільшення витрат електроенергії на транспортування метаноповітряної суміші по мережі шахтних дегазаційних трубопроводів, зменшення якості газу та дебіту метану, вилученого з свердловин.

2. КОРОТКИЙ ОПИС ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Накопичений на діючих шахтах галузі досвід транспортування метаноповітряної суміші по розгалуженим мережам дегазаційних газопроводів дозволив визначити коло завдань, що вимагають виконання спеціальних шахтних досліджень параметрів взаємодії транспортно-технологічної системи «гірничий масив – дегазаційний трубопровід» («ГМ – ДГ») для обґрунтування експлуатаційних показників і режимів роботи газотранспортної системи в специфічних гірничо-технічних умовах

розробки газоносних пластів шахт Західного Донбасу.

Відмінною особливістю функціонування транспортно-технологічних систем «ГМ – ДГ» в специфічних умовах шахт ЗД є експлуатація їх в протяжних криволінійних виробках, схильних до впливу процесів здирання порід підосви та деформацій бічних порід.

Шахтна дегазаційна мережа транспортно-технологічної системи «ГМ – ДГ» представляє собою розгалужену схему з'єднання дільничних і магістральних газопроводів для транспортування метаноповітряної суміші від дегазаційних свердловин до поверхневих розподільних газокомпресорних станцій. Початковими гілками мережі є ділянки до яких підключаються дегазаційні свердловини, кінцевою гілкою – ділянка, що підводиться до вакуум-насосної станції (ВНС). Проміжними гілками є ділянки газопроводу, що мають постійний дебіт метану та діаметр газопроводу. Початок і кінець гілки вважаються по ходу руху суміші.

Гілка – ділянка газопроводу, укладена між двома сусідніми вузлами газопроводу або між свердловинами. Вузол – пункт, який поєднує не менше трьох гілок газопроводу.

Транспортування метаноповітряної суміші від дегазаційних свердловин до ВНС здійснюється по дільничним і магістральним трубопроводам. Дегазаційні газопроводи монтуються з сталевих труб з товщиною стінок не менше 2,5 мм або з труб інших матеріалів, допущених до застосування в підземних виробках для цілей дегазації. Типова схема дегазаційної мережі шахти наведена на рис.2.1.

Згідно з галузевими вимогами [2] розрахунок експлуатаційних показників системи «ГМ – ДГ» в умовах шахтного середовища зводиться до визначення наступних параметрів гілок газопроводу: дебіту суміші; концентрації метану в суміші; тиску в початковій і кінцевій точках гілки; діаметру газопроводу та перевірки діючих або вибору нових вакуум-насосів.

l_i – довжина ділянки, м; $Q_{см}$ – витрата метаноповітряної суміші, м³/хв;

C_i – концентрація метану, %, 1- 13– вузлові з'єднання газопроводу

Рисунок 2.1 – Типова схема дегазаційної мережі шахти

Відповідно до календарного плану розвитку гірничих робіт розрахункова схема шахтного газопроводу складається на найбільш важкий період експлуатації системи дегазації із зазначенням розрахункової довжини її гілок, пропускної здатності та концентрації метану у метаноповітряній суміші.

Наведені на рис.2.1 діаметри дільничних (1-2, 8-2 та ін.) і магістральних (2-4,10-12 та ін.) газопроводів встановлюється по результатам розрахунку витрат енергії на транспортування газоповітряної суміші з урахуванням реальних умов шахтного середовища.

Мінімальний діаметр дільничного газопроводу повинен бути не менше 150 мм, а магістрального – не менше 300 мм. Траси магістральних газопроводів переважно прокладаються на підшві виробок з вихідним

струменем повітря або підвішуються до рамного кріплення. Стикові з'єднання дегазаційних труб повинні забезпечувати надійну герметизацію газопроводу.

При проектуванні траси шахтного газопроводу визначаються місця установки вимірювальних станцій і кількість автоматичних приладів контролю параметрів каптованої суміші.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженнями [3] встановлено, що на технічний стан дегазаційного газопроводу та параметри транспортування метаноповітряної суміші (МПС) стохастично впливають деформації порід підшоши та інтенсивні притоки агресивної шахтної води. Експериментально доведено, що найбільшому впливу негативних факторів піддаються дільничні газопроводи. Вплив негативних факторів на ефективність транспортування МПС відбувається спонтанно і, при існуючих методах їх оцінки, практично не прогнозується.

Під впливом непрогнозованих негативних чинників спонтанно порушуються просторове положення траси шахтного газопроводу і стикові з'єднання труб, тобто газопровідна система працює в умовах невизначеності. Як наслідок – утворення скупчень крапельної рідини в місцях прогину траси газопроводу, зменшення гідравлічного перетину труб, підсмоктування рудникового повітря через нещільності стикових з'єднань та збільшення витрат електроенергії на транспортування розведеної метаноповітряної суміші по мережі дегазаційних трубопроводів.

У зв'язку з цим програмою та методикою передбачається встановити ступінь впливу негативних факторів шахтного середовища на технічний стан дегазаційного газопроводу і експлуатаційні показники його роботи.

По результатам досліджень передбачається також удосконалити систему моніторингу технічного стану дегазаційних газопроводів в типових і нетипових умовах експлуатації, яка за рахунок оперативної обробки вихідної інформації і накопиченої бази даних дозволить спеціальним підрозділам, що

входять до складу ділянки вентиляції і техніки безпеки (ВТБ), оцінювати виробничі ситуації і приймати кваліфіковане рішення для попередження та усунення негативних наслідків.

Для досягнення мети сформульовані наступні завдання дослідження:

1. Встановити причини і характер зміни питомих витрат тиску в газопровідній мережі в порівнянні з розрахунковими.

2. Виявити характер і величини деформацій профілю траси шахтного дегазаційного трубопроводу в результаті активного здимання порід підпошки та конвергенції масиву порід гірничих виробок.

3. По результатам маркшейдерської зйомки зміни профілю і перетину гірничих виробок виконати класифікацію гірничо-геологічних та гірничотехнічних факторів і встановити ступінь їх впливу на технічний стан дегазаційного газопроводу в реальних умовах шахтного середовища.

4. Виявити межі продуктивної роботи дегазаційних систем в типових, нетипових і екстремальних умовах експлуатації.

Результати моніторингу технічного стану та експериментальних досліджень режимів роботи ШДС при транспортуванні метаноповітряної суміші по шахтним дегазаційним газопроводам, що піддаються впливу негативних факторів, стануть базою для розробки методичних рекомендацій щодо модернізації діючих шахтних дегазаційних систем та підвищення їх експлуатаційних показників в складних гірничотехнічних умовах розробки вугільних пластів.

4. ВИБІР І ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «ГІРНИЧИЙ МАСИВ – ДЕГАЗАЦІЙНИЙ ГАЗОПРОВІД»

Дослідження експлуатаційних параметрів дегазаційного газопроводу при транспортуванні метаноповітряної суміші в умовах невизначеності вимагають обґрунтованого вибору характерної для шахт Західного Донбасу ділянки, точності вимірювальної техніки та достатньої для обробки кількості даних.

Рекомендована програма та методика передбачають поетапне проведення експериментальних досліджень режимів роботи транспортно-технологічної системи «ГМ – ДГ» в реальних умовах експлуатації ШДС.

Порядок підготовки і проведення шахтних досліджень режимів роботи дегазаційного газопроводу представлений на прикладі технологічної схеми дегазаційного газопроводу, що застосовується в умовах 3 північної лави блоку 10 ШУ «Покровське» (рис.4. 1).

Рисунок 4.1 – Схема дегазаційного газопроводу 3 північної лави

Представлена схема відображає реальний маршрут руху метаноповітряної суміші від дегазаційних свердловин 3-ї північної лави блоку №10 (вузол 7) до вакуум-насосної станції (вузол 1) по криволінійним ділянкам 7 – 6, 6 – 5, 5 – 4 підземних виробок зі складною гіпсометрією підосви.

Шахтний експеримент по визначенню експлуатаційних параметрів дегазаційного газопроводу при транспортуванні метаноповітряної суміші в підземних виробках складається з декількох етапів.

На першому етапі маркшейдерською службою шахти встановлюється проектна висотна відмітка, відносно якої підземні виробки з укладеним дегазаційним газопроводом розбиваються на пікети з фіксованими перетинами та ухилами. Отримані вихідні данні фіксуються в таблиці.

На другому етапі, відповідно з графіком планового обстеження технічного стану підземних виробок, фіксуються величини деформацій породного масиву і просторові зміни положення траси газопроводу відносно відмітки базового репера (рис.4.2).

Рисунок 4.2 – Характерні деформації підосви гірничої виробки та зміни профілю траси дільничного дегазаційного газопроводу

В подальшому, по результатах планових обстежень параметрів гірничих виробок і експериментальних досліджень технічного стану та просторового положення газопроводу встановлюються потенційно небезпечні зони і характер взаємодії елементів транспортно-технологічної системи «ГМ – ДГ» в реальних умовах експлуатації.

Отримані показники зміни профілю траси дільничного дегазаційного газопроводу формують єдину базу даних про умови взаємодії елементів транспортно-технологічної системи «ГМ – ДГ».

Приклад реєстрації показників експериментальних досліджень наведено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Характеристика зміни профілю траси дільничного дегазаційного газопроводу

№ пікету	Показники зміни профілю траси газопроводу		
	Проектні висотні відмітки, м	Фактичні відмітки (через 6 міс.), м	Величини зміни профіля, м
0	$H_{пр0}$	$H_{ф0}$	h_0
1	$H_{пр1}$	$H_{ф1}$	h_1
2	$H_{пр2}$	$H_{ф2}$	h_2
3	$H_{пр3}$	$H_{ф3}$	h_3
4	$H_{пр4}$	$H_{ф4}$	h_4
5	$H_{пр5}$	$H_{ф5}$	h_5
6	$H_{пр6}$	$H_{ф6}$	h_6
7	$H_{пр7}$	$H_{ф7}$	h_7

Таким чином для вирішення поставлених завдань і аналізу технічного стану дегазаційних трубопроводів формується база вихідних даних [1], яка включає вихідні дані про просторове положення трубопроводу в гірничих виробках, фізико-механічні властивості масиву гірських порід навколо виробки та матеріалу трубопровідної системи, що знаходиться в експлуатації, а також параметри чинників, негативно діючих на умови взаємодії елементів транспортно-технологічної системи «ГМ – ДГ».

5 ТЕХНОЛОГІЯ ШАХТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ «ДЕГАЗАЦІЙНИЙ ГАЗОПРОВІД – ГІРНИЧА ВИРОБКА».

5.1. Загальні положення

Дослідженнями [1] експлуатаційних параметрів шахтних дегазаційних систем відзначається, що для роботи ШДС з найменшими втратами по розрідженню, створюваному вакуум-насосами, дегазаційний трубопровід повинен мати мінімальний гідравлічний опір трубопровідної мережі. Відповідно з вимогами [3] для зниження обсягів потрапляння рудникового повітря в газотранспортну систему з атмосфери гірничих виробок та скупчень вологи необхідно забезпечувати максимальну прямолінійність траси газопроводу, відповідні її ухили та якісну герметизацію фланцевих з'єднань ланок труб.

5.2 Алгоритм експериментальних досліджень

За результатами попередніх досліджень поведінки масиву гірських порід та технічного стану шахтних газопроводів [3] встановлено, що негативні умови взаємодії елементів системи можливі при зосередженому зміщенні бічних порід (вузол 1) і інтенсивному здиманні порід підосшви виробки у вузлах 2 та 3 (рис.5.1).

1 – зона впливу тиску гірських порід; 2, 3 – зони впливу здимання порід підосшви виробки; P_1 , P_2 , P_3 – сили, що діють на дегазаційний трубопровід; D – діаметр трубопроводу; L – довжина ланки трубопроводу; h – величина деформацій газопроводу

Рисунок 5.1 – Характер переміщень шахтного дегазаційного трубопроводу в зонах впливу деформацій гірських порід:

Для подальшого прогнозування ступеня впливу конвергенції бічних порід та здимання порід підосви виробки на лінійні зміни профілю газопроводу розроблена програма та методика шахтних досліджень деформованої ділянки дегазаційного трубопроводу.

Існуючі методи розрахунків дегазаційних мереж не враховують негативний вплив припливів рудникового повітря, процесів теплообміну та зміни просторового положення газопроводу які призводять до питомих витрат тиску в газопровідній мережі в порівнянні з розрахунковими.

На практиці, якщо фактичний діаметр ділянки дегазаційної мережі менше свого розрахункового значення, то здійснюється або заміна існуючого трубопроводу, або паралельна прокладка додаткового. Аналогічні заходи проводять також у випадках, коли втрати тиску в дегазаційному трубопроводі перевищують розрахункові значення більш ніж в 1,3 рази.

Дослідженнями [1] встановлено, що притоки повітря в місцях фланцевих з'єднань ланок дегазаційного газопроводу призводять до зміни параметрів МПС у напрямку її руху. Тому для підвищення точності розрахунків експлуатаційних параметрів дегазаційної мережі деформовані ланки газопроводу необхідно розглядати послідовно.

Доведено також, що при постійній величині розрядження в усмоктувальному патрубку вакуум-насоса, витрати МПС у кінцевому перетині трубопроводу обернено пропорційні втратам його прохідного перетину в місцях скупчення рідини та механічних домішок. Останнє призводить до падіння сумарної продуктивності вакуум-насосів, яка найбільш виражена при зменшенні прохідного перетину трубопроводу на 50% і більше.

5.3 Технологія діагностування технічного стану дегазаційних газопроводів в реальних умовах шахт ного середовища

В основу формування програми і методики діагностування технічного стану дегазаційних газопроводів в специфічних умовах шахт ЗД покладено досвід експериментальних досліджень режимів роботи дегазаційної системи «ШУ «Покровське». Шахтними дослідженнями параметрів взаємодії елементів системи «дегазаційний газопровід – гірнича виробка» з використанням маркшейдерського обладнання вперше були встановлені зміни профілю дегазаційного газопроводу на ділянках гірничої виробки з інтенсивним здиманням порід підшоши. Методика вимірювання включала розбивку досліджуваних ділянок на пікети довжиною 4 метри і визначення змін профілю газопроводу і напряму його траси в плані на кожному пікеті.

Згідно з методикою, що пропонується для умов шахт ЗД, в якості умовної маркшейдерської точки з визначеними координатами, від якої здійснюється відлік величин деформацій підшоши гірничої виробки і, укладеного на ній газопроводу, приймається репер, встановлений на магістральній виробці.

По результатам шахтних досліджень деформацій гірського масиву по кожному пікету реєструються висотні зміни положення газопроводу відносно базового репера. Побудовані за підсумками періодичних досліджень профілі являють собою складні криві, які відображають динаміку зміни траси дегазаційного газопроводу в результаті деформацій гірничого масиву.

В таблиці 5.1 приведені підсумкові результати періодичних спостережень просторового стану шахтного газопроводу на момент його монтажу та через пів року експлуатації.

Аналіз отриманих даних дозволив відстежувати характер здимання порід підшоши в виробці та як наслідок – зміну просторового положення ланок газопроводу в місцях їх з'єднання. В процесі оцінки технічного стану газопроводу встановлено також, що в місцях деформації спостерігаються скупчення механічних домішок та агресивної шахтної води, які у сукупності

провокують корозію сталевих ланок газопроводу та порушують герметичність стикових з'єднань.

Сформована база вихідних даних про просторові зміни проектних показників профілю траси дільничного газопроводу і перетинів гірничої виробки надає повноваження розглядати їх технічний стан комплексно, як взаємодіючу транспортно-технологічну систему «ШГ – ГВ», що експлуатується в нетипових умовах шахтного середовища.

Таблиця 5.1 – Результати маркшейдерської зйомки висотних відміток траси газопроводу 3 північної лави блоку 10

№ пікету	Показники зміни траси газопроводу		
	Проектні висотні відмітки, м	Фактичні відмітки (через 6 міс.), м	Величини зміні профіля, м
0	-652,768	-652,768	0
1	-652,618	-652,118	0,5
2	-652,564	-652,214	0,35
3	-652,618	-652,168	0,45
4	-652,332	-651,532	0,8
5	-651,4	-650,822	0,578
6	-650,59	-650,14	0,45
7	-650,4	-649,85	0,55
8	-650,115	-649,265	0,85
9	-649,913	-649,363	0,55
10	-649,127	-648,877	0,25
11	-648,3	-647,55	0,75
12	-648,024	-647,174	0,85
13	-647,572	-646,222	1,35
14	-647,057	-646,607	0,45
15	-646,43	-645,68	0,75
16	-645,654	-645,254	0,4

На рис. 5.2 наведено знакозмінний профіль траси шахтного газопроводу, який характеризує нерівномірність розповсюдження процесу здимання порід підосви по довжині виробки.

Рисунок 5. 2 – Проектний і реальний профілі дегазаційного газопроводу

Відомо, що деформації порід підшоши в пластових дільничних виробках залежать від будови порід, їх обводнення та обвалення блоків основної покрівлі виробленого простору.

За результатами оцінки просторового положення дегазаційного газопроводу (рис. 5.2) було встановлено, що найбільш деформовані його ділянки зосереджені між пікетами 46 – 52 і 58 – 66. Зафіксовані на цих ділянках деформовані рами шахтного кріплення підтвердили доцільність визначення технічного стану дегазаційного газопроводу в сукупності з експлуатаційними показниками підземної виробки.

По результатам експериментальних досліджень технічного стану гірничих виробок і прокладеного в них дегазаційного газопроводу, визначаються характерні для конкретної виробки умови функціонування транспортно-технологічної системи « ШГ- ГВ», які класифікуються за станом тяжкості на:

- Типові – при деформації порід підшоши до 0,5 м;
- Нетипові – при деформації порід підшоши від 0,5 до 1,0 м;
- Екстремальні - при деформації порід підшоши > 1,0 м

Слід відзначити, що умови взаємодії елементів технологічної системи «ШГ-ГВ» є малодослідженою проблемою гірничого виробництва і вимагають виконання спеціальних досліджень для встановлення межі

продуктивної роботи дегазаційних систем в типових, нетипових і екстремальних умовах експлуатації.

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ДЕГАЗАЦІЙНОГО ГАЗОПРОВОДУ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ШАХТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ефективність транспортування метаноповітряної суміші по дегазаційному газопроводу в дільничних і магістральних виробках традиційно визначається безпечними умовами експлуатації: просторовим положенням траси, герметичністю мережі і внутрішнім опором руху суміші по трубопроводу.

Результати шахтних досліджень технічного стану дегазаційних газопроводів підтверджують, що в специфічних умовах шахтного середовища однією з основних причин зниження ефективності дегазації є передчасні корозійні пошкодження сталевих газопроводів в місцях їх прогину та підсмоктування рудникового повітря через порушені фланцеві з'єднання. Як наслідок – збільшення шорсткості внутрішньої стінки газопроводу та витрат електроенергії на транспортування метаноповітряної суміші (рис.6.1).

Рис. 6.1 Корозія внутрішньої стінки газопроводу

Методика визначення експлуатаційних параметрів дегазаційного газопроводу, що пропонується для шахт ЗД, передбачає при розрахунках

дегазаційної мережі враховувати умови функціонування транспортно-технологічної системи «ШГ- ГВ» за станом тяжкості, який визначається виразом по величині добутку [4].

$$X = \sum L_i \cdot Q_{\text{ср.і}}^2$$

де L_i – довжина ділянки газопроводу;

$Q_{\text{ср.і}}$ – середні витрати газової суміші по i -му відрізку шляху

На підставі аналізу можливих варіантів дегазації та відповідності їх умовам розробки обирається раціональний спосіб з урахуванням особливостей технології розробки газовугільних пластів, схеми провітрювання та особливостей поведінки масиву гірничих порід.

Ефективність шахтної дегазаційної системи визначається експлуатаційними параметрами вакуум – насосної станції, пропускною здатністю газопроводу, дебітом метаноповітряної суміші – об'ємом каптованого метану, що поступає в дегазаційний трубопровід і його втратами при транспортуванні.

Необхідний діаметр газопроводу розраховується за виразом:

$$d = 0,04 \left(\frac{Q_{\text{ср.р}}^2}{\Delta P_{\text{уд}}} \right)^{0,188}, \quad (6. 1)$$

де $Q_{\text{ср.р}}$ – розрахункові витрати метаноповітряної суміші в газопроводі, м³/хв.;

$\Delta P_{\text{уд}}$ – питомі припустимі втрати тиску в газопроводі.

Витрата метаноповітряної суміші на вакуум-компресорі ВВК2-150 з урахуванням нормативних підсосів повітря

$$Q_{\text{ср.р}} = Q_{\text{см}} + l_m \cdot 0,001, \quad (6. 2)$$

де $Q_{\text{см}}$ – витрати метаноповітряної суміші при транспортуванні по деформованому дегазаційному трубопроводу, м³/хв.;

l_m – довжина деформованої ділянки газопроводу, м

Питомі втрати тиску розраховуються за формулою:

$$\Delta P_{уд} = \frac{760 - P_{вс} - B_y}{\sum l_i}, \quad (6.3)$$

де $P_{вс}$ – тиск метаноповітряної суміші на всмоктуючому патрубку, мм.рт.ст.;

B_y – розрідження в гирлах свердловин, мм.рт.ст.

Еквівалентний діаметр послідовно з'єднаних трубопроводів

$$d_{екв} = \left(\frac{(d_n \cdot d_{n+1})^{5,33} (l_{(n+1)} + l_n)}{l_{(n+1)} \cdot d_n^{5,33} + l_n \cdot d_{n+1}^{5,33}} \right)^{0,188}, \quad (6.4)$$

де d_n – діаметр ділянки газопроводу, м;

d_{n+1} – діаметр наступної ділянки, м;

l_n – довжина ділянки газопроводу, м;

$l_{(n+1)}$ – довжина наступної ділянки, м

Для вакуум-компресорів ВВК2-150 тиск метаноповітряної суміші на всмоктуючому патрубку дорівнює:

$$P_{вс} = 10 + \frac{5 \cdot Q_{см}}{n_n}, \quad \text{мм рт.ст.}$$

де n_n – кількість вакуум-насосів, шт.

З метою формування банку вихідних даних щодо типових і нетипових режимів роботи дегазаційних газопроводів проводяться експериментальні дослідження експлуатаційних показників та експертна оцінка технічного стану і умов взаємодії елементів транспортно-технологічної системи «шахтний газопровід – гірничча виробка».

Для встановлення ефективності функціонування елементів транспортно-технологічної системи «ШГ – ГВ» структурно-логічною схемою експериментальних досліджень технічного стану дегазаційних газопроводів передбачається визначення малодосліджених показників, таких як: характер зміни просторового положення газопроводів і корозійна стійкість їх в реальних умовах шахтного середовища, герметичність стикових з'єднань металевих труб та шорсткість внутрішньої їх поверхні.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ШАХТНИХ ДЕГАЗАЦІЙНИХ ГАЗОПРОВОДІВ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Програма і методика експериментальних досліджень показників ефективної роботи елементів взаємодіючої системи «дегазаційний трубопровід – гірнича виробка» передбачає визначення експлуатаційних параметрів газопроводів в типових і нетипових умовах шахтного середовища.

Нетиповими умовами експлуатації дегазаційного газопроводу, спорудженого в дільничних гірничих виробках шахт ЗД, слід вважати екстремальні виробничі ситуації, при яких відбуваються інтенсивні деформації гірських порід, що вміщують виробку, та неконтрольовані притоки води. Деформації гірничого масиву суттєво змінюють профіль траси газопроводу і його експлуатаційні показники, що визиває необхідність введення поправочних коефіцієнтів, які раніше не враховувались при розрахунках.

На підставі аналізу типових умов роботи газопроводу було виявлено, що негативний вплив на технічний стан газопроводу таких показників як знакомінний профіль траси, утворення западин на стиках ланок труб і порушення герметичності ущільнювачів в галузевих методиках не враховувались.

В результаті потрапляння рудникового повітря в газотранспортну систему спостерігається зміна температури МПС в результаті теплообміну з навколишнім середовищем та збільшення її щільності та динамічної в'язкості, що суттєво впливає на опір трубопровідної мережі і якісні показники каптованого метану.

Для оцінки ефективності роботи вакуумного підземного дегазаційного трубопроводу традиційно використовують залежність:

$$E = \frac{Q_{\phi}}{Q_p}, \quad (7.1)$$

де Q_{ϕ} , Q_p – фактична та розрахункова витрати метаноповітряної суміші в системі газопроводів, м³/хв.

Розрахункова витрата газу визначається залежністю

$$Q_p = 0,716 \left[\frac{(p_H^2 - p_K^2) d^5}{\gamma * \Delta * T * L} \right], \quad (7.2)$$

де p_H , p_K – абсолютний тиск суміші відповідно на початку та кінці ділянки трубопроводу, атм;

d – внутрішній діаметр трубопроводу, см;

γ – коефіцієнт гідравлічного опору ділянки трубопроводу з нових труб;

Δ – відносна вага газу;

T – середня абсолютна температура метаноповітряної суміші у трубопроводі, К;

L – довжина ділянки трубопроводу, км.

Слід відзначити, що в діючих методиках оцінки ефективності експлуатації вакуумного дегазаційного газопроводу не враховується зміна гіпсометрії трубопроводу в поздовжньому профілі, що призводить до вигинів газопроводу на стиках ланок труб. На цих ділянках спостерігається зменшення пропускної спроможності всередині газопроводу, за рахунок відкладень та порушення конструкції сполучного вкладиша, що сприяє підсмоктуванню рудничного повітря.

Для оцінки нетипових режимів роботи дегазаційного газопроводу необхідно вводити коефіцієнт зміни його технічного стану $k_{ТС}$, згідно з умовами експлуатації.

Ефективність дегазації загалом визначається за формулою

$$E = E_c + E_{ПГ} + E_{ВНС}, \quad (7.3)$$

де E_c , $E_{ПГ}$, $E_{ВНС}$ – показники ефективності використання свердловин, вакуумного підземного дегазаційного трубопроводу, вакуум-насосної станції

Основний вплив на узагальнюючий показник ефективності

використання дегазаційної установки "Е" надає ефективність використання вакуум-насосної станції та ефективності вакуумного підземного дегазаційного трубопроводу. Ефективність роботи вакуум-насосної станції в основному визначається наявністю конденсату в трубопроводі та потраплянням рудникового повітря всередину системи через нещільність з'єднань трубопроводу, які з'являються в газопроводі через викривлення профілю.

Таким чином, узагальнюючий показник ефективності використання дегазаційної установки більшою мірою залежить від ефективності експлуатації підземного вакуумного дегазаційного газопроводу. Для знаходження показника ефективності використання вакуумного підземного газопроводу розглянемо залежність

$$E_{\text{ПГ}} = E_{\text{Гр}} + E_{\text{Пз}}, \quad (7.4)$$

де $E_{\text{Гр}}$ та $E_{\text{Пз}}$ – показники ефективності герметичності та пропускної здатності вакуумного підземного газопроводу.

У свою чергу показники ефективності герметичності та пропускної спроможності визначаються залежностями:

$$E_{\text{Гр}} = \frac{Q_{\text{д}} - Q_{\text{с}}}{Q_{\text{д}}}, \quad (7.5)$$

$$E_{\text{Пз}} = \frac{Q_{\text{р}} - Q_{\text{д}}}{Q_{\text{д}}}, \quad (7.6)$$

де $Q_{\text{с}}$ - об'ємна витрата метаноповітряної суміші на виході зі свердловини, $\text{м}^3/\text{с}$;

$Q_{\text{д}}$, $Q_{\text{р}}$ - дійсні та розрахункові об'ємні витрати метаноповітряної суміші у підземному дегазаційному трубопроводі, $\text{м}^3/\text{с}$.

Розрахункова об'ємна витрата метаноповітряної суміші на вході у вакуум-насосну станцію визначається для умови максимальної пропускної спроможності трубопроводу, тобто за відсутності в ньому конденсату.

Дійсна об'ємна витрата метаноповітряної суміші вакуумного газопроводу визначається з урахуванням коефіцієнта його технічного стану.

$$Q_d = Q_p(1 - k_{пт}), \quad (7.7)$$

де $k_{тс}$ - коефіцієнт технічного стану газопроводу.

$$k_{тс} = \frac{4KV_k}{\pi D^2 L}, \quad (7.8)$$

де K - кількість зупинок дегазаційної установки на добу для зливу конденсату із підземних трубопроводів;

V_k - обсяг конденсату, що зливається з підземного газопроводу за одне обслуговування, м³;

D - внутрішній діаметр трубопроводу, м;

L - довжина підземного вакуумного дегазаційного трубопроводу, м.

Розрахований за формулами (7.4–7.8) реальний показник ефективності використання вакуумного газопроводу $E_{пт}$ порівнюється з його максимально можливим значенням $E_{пт1}$, яке визначається на стадії пуску газопроводу в експлуатацію, тобто при максимальній його герметичності та за умови відсутності скупчень води в трубопроводі.

Оцінка впливу технічного стану підземного дегазаційного трубопроводу на його пропускну спроможність визначається шляхом порівняння показників ефективності реальної пропускну спроможності та розрахункової, величина якої встановлена за відсутності накопичень води та механічних відкладень у деформованих місцях газопроводу.

При оцінці ефективності використання дегазаційної установки запропонованою методикою

Отримані показники зміни технічного стану газопроводу і його пропускну здатності в умовах активного здимання порід підосви гірничих виробок та інтенсивних притоків води визначають область ефективного використання ШДС в реальних умовах шахт Західного Донбасу.

Перелік використаних джерел:

1. Л.Н. Ширін, Р.Р. Єгорченко, М.І. Сергієнко. Особливості діагностики технічного стану транспортно – технологічної системи «шахтний газопровід – гірничавиробка. *Науково–технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»*, Київ:КПІ ім. Ігоря Сікорського, вип.6, 2021. с 28- 37. DOI: <https://doi.org/10.20535/2707-2096.6.2021.241823>
2. Правила проектування дегазації вугільних шахт та експлуатації дегазаційних систем: СОУ-П. (2020). Міністерство енергетики України. http://sop.zp.ua/norm_prapo_10_0-1_01-10_01_ru.php
3. Л.Н. Ширін, С.Є. Барташевський, Р.Р. Єгорченко. (2021) Особливості моніторингу та підтримки технічного стану шахтних дегазаційних газопроводів в умовах інтенсифікації гірничих робіт. Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро: Національний ТУ «Дніпровська політехніка», № 67 – 153-164 с. <https://doi.org/10.33271/crpnmu/67.153>
3. Бессчастный А.В., Муха О.А., Пугач И.И. Способ перехода от расчетных величин диаметра дегазационного трубопровода к стандартным значениям / *Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал.* – №4. – 2015. – С. 85-90.